

Kitap Tanıtımı
Doç. Dr. EFE, İsmail(2025), İstiklal Yolunda Uyanış ve Teşkilatlanma
Serüveni (Mondros'tan Büyük Millet Meclisinin Açılışına), Berikan
Yayınevi, 219 s., Ankara, ISBN: 978-625-5893-26-0

Gülşah Azer EFE¹

DOI: 10.5281/zenodo.18132192

Değerlendirme

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, I. Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) ile yeni bir döneme girmiştir. Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri ve ekonomik olarak fiilen teslimiyet sürecine girdiği bu anlaşma, Anadolu'da milli uyanışın ve teşkilatlanma çabalarının başlangıcı olmuştur.

Mondros Mütarekesi hükümleri, İtilaf Devletleri'ne Osmanlı topraklarını stratejik sebeplerle işgal etme hakkı tanımıştı. Bu durum kısa sürede Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde işgallerin başlamasına yol açtı. Bu işgaller halkta derin bir tepki ve vatani savunma kararlılığı oluşturdu. Bu tepki yerel direniş örgütlerinin doğmasına ve ilerleyen süreçte de daha geniş bir teşkilatlanmaya zemin hazırladı. İşte Türk halkının kadın-erkek, genç-yaşlı demeden herkesin omuz omuza vererek verdikleri direniş anlatan kitaplardan biri Doç. Dr. İsmail Efe tarafından yakın zamanda kaleme alındı. Berikan Yayınevinden 2025 yılında çıkan *İstiklal Yolunda Uyanış ve Teşkilatlanma Serüveni (Mondros'tan Büyük Millet Meclisinin Açılışına)* isimli kitap bu serüvene tüm gerçekliğiyle tanık olmak isteyen okuyucusuyla buluştu.

Kitap genel olarak Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonrasında içine düştüğü siyasi, askeri ve toplumsal çöküş ortamında Milli Mücadele'nin başlangıç safhasını ele alıyor. Özellikle Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) ile 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı arasındaki kritik döneme parmak basıyor.

Yazar, eserinin içeriğinde Mondros Mütarekesi sonrası Osmanlı ordusunun durumu, İstanbul Hükümeti'nin politikaları ve yetersizlikleri, Anadolu'da direniş fikrinin filizlenmesi, ordu ve sivil halk arasındaki işbirliği, Milli Mücadele'nin ilk örgütlenmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar giden sürece yer vermiştir.

Kitap, önsöz ve giriş bölümlerinden sonra altı tane üst başlık ve bu üst başlıkların alt başlıkları, sonuç ve kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. Yazar kitapta bu dönemde Osmanlı Devleti'nin otoritesinin zayıflaması ve yüksek makamlardaki kişilerin büyük bir bölümünün pasif kalması, Harbiye Nezareti ve Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yapan bazı vatansever subayların inisiyatif almaları gibi konulara oldukça ayrıntılı bir biçimde değinmiştir. Cevat

¹ Polis Akademisi Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Türk Dili Öğretim Görevlisi.

Çobanlı, Şevket Turgut, İzzet Fuat, Cemil Paşa, Fevzi Çakmak gibi isimlerin direniş için temeller atması ve orduyu yeniden yapılandırma çabaları kaleme alınmıştır. Ayrıca kitapta İstanbul hükümetinin etkisizliği karşısında Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Anadolu'da milli direnişi örgütlemesi ve bu subayların ve aydınların, işgal altındaki ülkede teşkilatlanma, haberleşme, istihbarat ve lojistik alanlarında nasıl bir mücadele verdikleri ayrıntılarıyla inceleniyor.

Kitapta ilk üst başlık olarak karşımıza *Mondros Mütarekesi Dönemi* çıkıyor. Osmanlı Devleti'nde Savaşı Bitirme Girişimleri, Mütareke Heyetinin Tespiti, Görüşmeler ve İmzalanması, Mütareke Hükümleri, Mütareke Nasıl Karşılandı?, Mütarekenin Uygulanması ve İlk İşgaller, Mütareke Şartlarında Ordunun Durumu gibi alt başlıklarla da yazar ele aldığı üst başlığını açıklıyor.

Kitabın ikinci üst başlığı *Hükümet Otoritesinde Zafiyet ve Asayiş Sorunu*. Yazar bu başlık altında Osmanlı Hükümeti'nin otoritesini kaybedip, yurttan asayişin bozulması, özellikle bu durumdan faydalanan azınlık çetelerinin (Rum, Ermeni) kargaşa çıkarması ve Osmanlı Hükümeti'nin de çözüm çabaları için Nasihat Heyetleri kurup, Anadolu'nun çeşitli yerlerine göndermesi ve yine bu dönemde Anadolu'da güvenliği vatansever subaylar ve halkın sağlamaya çalışması gibi konuları çeşitli alt başlıklar halinde anlatmıştır.

Orduyu Yeniden Teşkilatlandırma Çabaları kitabın üçüncü üst başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Mütareke ile dağıtılan Osmanlı ordusu, gizli şekilde yeniden örgütlenmeye başladı. Ordunun İdare Makamlarında Yapılan Düzenlemeler, Ordunun Yeniden Teşkilatına Dair Çalışmalar, Ordunun Müfettişlik Teşkilatına Göre Yeniden Teşkilatlandırılması ve Ordu Komutanlıklarına Yapılan Atamalar alt başlıklarıyla vatansever subayların (Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa) Anadolu'da direnişin çekirdeğini nasıl oluşturdukları kaleme alınmıştır.

Kitabın diğer bir üst başlığı *Milli Direnişi Teşkilatlandırma Çabalarıdır*. Yazar bu başlığı oldukça ayrıntılı olarak incelemiş, ondan fazla alt başlığa yer vermiştir. Bu başlık altında yazar kendi tabiriyle bir elin parmaklarını geçemeyen vatansever subayların-Cevat Çobanlı, Şevket Turgut, İsmail Fazıl Paşa (Cebesoy), Cemal Paşa (Mersinli), Fevzi Paşa (Çakmak) ve Mustafa Kemal-kurtuluş mücadelesinin temellerini nasıl atmaya çalıştıklarını, nelerle mücadele ettiklerini ve bu vatansever subaylar tarafından istiklal yolunda halkın uyandırılış hikâyesini anlatmıştır.

Kitabın beşinci üst başlığını *Müdafaa-i Hukuk Teşekkülleri ve Kongreler* oluşturmaktadır. Müfettişliklerin Milli Teşkilatlanma Sürecindeki Rolü, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin Kuruluş Amaçları ve Faaliyetleri, Milli Kongre Cemiyeti, Kars Milli İslam Şurası, Trakya-Paşeli, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti Ve Faaliyetleri, Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, Vilayet-i Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti gibi konular bu başlığın alt başlığını oluşturmaktadır.

Kitabın son üst başlığı olarak da *Milli Teşekküllerin Birleştirilmesi Ve İdarede Birliği Tesis* konusuna yer verilmiştir. Bu üst başlık altında kurtuluş mücadelemizin ateşinin fitillendiği Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri ve büyük bir zafer sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış süreci ele alınan konulardır.

Yazar, bu meşakkatli serüveni kaleme alırken arşiv kaynakları, yayınlanmış belge ve kaynak eserler, konuyla ilgili kitap ve makaleler ve o dönemin gazetelerinden faydalanarak kitabında oldukça geniş bir kaynakçaya yer vermiştir.

Kitap, dönemin kritik isimlerini ve olaylarını bütüncül bir şekilde ele alması açısından oldukça önemli bir kitaptır. Ayrıca hem Mustafa Kemal Paşa hem de diğer Milli Mücadele önderleri ayrıntılı bir bağlamda değerlendirilmiştir. Yine kitapta siyasi ve askeri gelişmeler birlikte işlenmiş sadece savaş sahneleri değil, kongreler, diplomasi ve teşkilatlanma süreçleri de ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Milli Mücadele'nin toplumsal boyutu vurgulanmış, sadece komutanlar değil yerel halkın katkılarına da yer verilmiştir. Yazar akademisyen kimliğinden hareketle sağlam kaynaklar kullanmış, olayları da tarihsel bağlamına uygun bir biçimde işlemiştir. Yalnız kitapta tarihsel olaylar arka arkaya verildiği için yoğun bir bilgi aktarımı göze çarpmaktadır. Kitap hem tarih meraklıları hem de akademik çalışma yapmak isteyenler için kaynak niteliğindedir.

Kaynakça

EFE, İsmail(2025), İstiklal Yolunda Uyanış ve Teşkilatlanma Serüveni (Mondros'tan Büyük Millet Meclisinin Açılışına), Berikan Yayınevi, 219 s., Ankara, ISBN: 978-625-5893-26-0